

TRADIȚIILE, UN MOD DE PROMOVARE A TOLERANȚEI ȘI A PĂCII LA STUDENȚII DIN ANUL PREGĂTITOR

Conf. univ. dr. Adela DRĂUCEAN

Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, Romania

adeladraucean@gmail.com

ABSTRACT: Traditions, a way of promoting tolerance and peace to students in the Preparatory Year.

The present study aims to show that by addressing the topic of Romanian traditions and customs within the Romanian Culture and Civilization course, tolerance and peace are promoted among students in the Preparatory Year. The Arad area, throughout history, has been an environment of tolerance and good understanding between different ethnic groups (Germans, Hungarians, Jews, Serbs, Bulgarians, Slovaks, etc.). Addressing Romanian traditions is also a good opportunity to get students to talk about the traditions specific to their country of origin, if they find similarities and differences between them, if they are eager to learn more about Romanian traditions.

Keywords: *culture, traditions, customs, wedding, tolerance, peace.*

Pe lângă atingerea competențelor lingvistice și sociolingvistice, cursul de *Cultură și civilizație românească* de la Anul pregătitor contribuie la cunoașterea componentei culturale pentru cei care doresc să-și însușească limba română. Studenții Anului pregătitor, provenind din culturi diferite, „caută elemente comune nu numai cu cultura românească ci și cu spațiul cultural al colegilor lor de clasă; ei doresc să cunoască și cultura celui alt, raportându-se întotdeauna la cultura *mamă*”¹.

Activitățile didactice ale cursului devin punți de legătură între culturi și în același timp un mod de a promova toleranța.² Se știe că „accentul

1 Cristina-Valentina Dafinoiu, „Studenții Anului pregătitor și integrarea lor în mediul sociocultural românesc”, în *Analele Universității Ovidius din Constanța. Seria Filologie*, vol. 27, nr. 2, 2016, p. 290.

2 Ioan-Gheorghe Rotaru, *Om-Demnitare-Libertate*, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2019, pp. 214-215.

se va pune în prima instanță pe vocabular, gramatică, fonetică, receptarea mesajului oral și scris, apoi pe redactare și compoziție, iar această ultima dimensiune implică cel mai mult realitatea complexă a tradițiilor și civilizației din țara gazdă”³. Învățarea unei limbi înseamnă și „cunoașterea culturii celor care o folosesc fiind o componentă esențială a funcționării într-o lume globalizată”⁴, dar în același timp formează studentul să se adapteze la un alt spațiu cultural.

Ceea ce ne face unici ca popor este cultura care cuprinde și tradițiile, obiceiurile. De aceea una dintre temele importante ale cursului se referă la tradițiile și obiceiurile românilor legate de unele sărbători religioase, laice sau momente importante din viața unui om (botez, nuntă ori înmormântare). Este o provocare să abordezi această temă la un grup multietnic de studenți, proveniți din țări ca: Liban, Bangladesh, Maroc, Zambia, Congo, Sudanul de Sus, Algeria, Yemen, Siria, Pakistan, Palestina, Tunisia, Egipt, Burundi, Lesotho, Timorul de Est, Statele Unite ale Americii, Germania, Ucraina, Germania, Franța etc.

De la începutul cursului le prezint studenților modul de bună conviețuire a etniilor în zona Aradului. Pentru acest lucru am ales fragmente din scriitorul arădean, născut la Șiria, Ioan Slavici, „Mare lucru târgul de toamnă de la Arad! Timp de câteva săptămâni drumurile de țară toate sunt pline de care încărcate, care aduc bogățiile din șapte ținuturi, ca să le desfășoare prin piețele și prin ulițele Aradului (...) Ce mulțime de oameni și ce amestecătură de tipuri și de porturi și de limbi! E parcă aici mijlocul pământului, unde se întâlnesc toate neamurile. Pe-nserate s-aprind împrejurul orașului mii de focuri, la care stau de vorbă ori își petrec cântând aici români, acolo unguri, mai departe șvabi ori sârbi, iar printre aceștia slovaci, ba până chiar și bulgari”⁵ (*Mara*). Scriitorul a învățat de la mama sa să respecte pe fiecare om indiferent de nația sa: „Când întâlnești în calea ta un român - îmi zicea mama - să-i zici: *Buna ziua!*, dar maghiarului să-i zici: *Io napot!* iar neamuțului *Guten Tag!*, și treaba fiecăruia dintre dânșii e cum îți dă raspuns. Tu da-

3 Diana Rînciog, „Sărbătorile de Crăciun și tradițiile populare românești”, în *ACROSS Journal of Interdisciplinary Cross-border Studies*, 4(2), April 2025, DOI:10.35219/across.2021.4.2.06, p. 42.

4 Alina Nicoleta Pădurean, „Abordări moderne în educația bilingvă – perspectiva CLIL”, în *Ro-Act*, nr.1, 2021, p. 33.

5 Ioan Slavici, *Mara*, în *Opere*, vol. IV, Editura Național, București, 2001, pp. 88-89.

toria să ți-o faci și față cu cei ce nu și-o fac pe a lor față de tine”⁶ (*Lumea prin care am umblat*).

După citirea fragmentelor studenții sunt întrebați: Ce naționalități sunt menționate de către scriitorul Ioan Slavici?; Cum conviețuiesc etniile în zona Aradului?; Ce credeți că îi aseamănă pe etnici?; Ce credeți că îi deosebesc?. La ultima întrebare unii studenții spun că limba, portul, iar alții că tradițiile și obiceiurile. Pornind de la cel din urmă răspuns, îi provoc pe cursanți să menționeze sărbătorile din țara de baștină care au cele mai multe tradiții. Așa se face că amintesc Ramadanul, Ziua Recunoștinței, Crăciunul sau Paștele. Următoarea provocare este să spună tradiții legate de anumite evenimente marcante din viața omului. Cei mai mulți au răspuns că știu multe ritualuri legate de nuntă. Manifest interes și față de tradițiile legate de nuntă din țările de proveniență ale studenților. Așa am aflat că, în Sudan și țările învecinate, în funcție de studiile fetei este și plata făcută de viitorul mire, socrilor, care pierd un membru al familiei și forță de muncă. Plata se face într-un număr de vaci, care variază de la trei până la două sute de capete. În țările din Nordul Africii (Tunisia, Maroc, Algeria), predominant musulmane, mireasa în ziua nunții trebuie să treacă printr-un ritual de purificare care constă într-o baie, apoi prin ceremonialul pictării cu henna pe mâini și picioare pentru a avea noroc. După ce jurămintele au fost făcute și înainte ca mireasa să devină stăpâna casei, ea trebuie să înconjoare locuința de trei ori. De regulă o nuntă durează mai multe zile, de la patru până la șapte zile.

Se spune că una dintre cele mai fericite zile din viața unui om este și cea a nunții, când cei doi tineri își manifestă bucuria prin zâmbet. Alta este situația în Congo, unde mirii nu au voie să zâmbească, deoarece dacă ar face acest lucru înseamnă că tratează nunta cu superficialitate și neseriozitate.

În Statele Unite ale Americii cei doi tineri au libertatea de a-și face singuri jurămintele cu propriile lor cuvinte, prin intermediul cărora își declară loialitate, iubire și respect într-un mod unic.

Apoi, pentru a cunoaște cum decurge ritualul unei nunți la români, le propun un fragment din Ioan Slavici în care se relatează despre pețit și zestre și un scurt videoclip cu o nuntă din zona Aradului. Se lecturează fragmentul din nuvela *Gura satului* a scriitorului arădean Ioan Slavici:

6 Idem, *Lumea prin care am umblat*, în *Opere*, vol. VI, Editura Național, București, 2001, p. 183.

„Marta era aproape de șaptesprezece ani, adică începuse să fie cam cam fată bătrână, căci Safta se măritase la vârsta de cincisprezece ani. Să nu ne prindă dar mirarea că ea, încă de mai mulți ani, era gata să-și primească pețitorii. Nu împlinise încă cincisprezece ani, când troanele de zestre, împodobite cu flori tăiate în scândură de tei, erau pline de alțițe, de catrințe, de trâmbe de pânză și de albituri cusute gata, pline erau și acoperite cu fel de fel de velințe lucrate cu mult meșteșug; iară de atunci Marta lucrează mereu, țese, alege, coase și aruncă flori pe gerghef, încât zestrea s-a adunat pentru șapte mirese. Prea mult însă niciodată nu se poate aduna, fiindcă cinstea nevestei tinere este de a le face miresele daruri de nuntă din zestrea sa bogată și, cu cât mai multe daruri poate face, cu atât mai mare cinste i se cuvine. (...)

Era vremea frumoasă și se gândi că ar fi bine să puie albiturile să se azvânte. Porunci dar să scoată troanele împodobite cu flori tăiate în lemnul de tei și să le așeze înaintea casei pe două scânduri puse pe niște polobocele.

După ce troanele fură așezate, leica Safta le deschise pe toate și începu, dimpreună cu Marta, să scoată, bucată cu bucată, velințele, catrințele, alțițele, trâmbele de pânză și albiturile cusute, să le scoată, să le scuture și să le întindă pe sfoara legată de stâlpii pe care zăcea lungul foșor și cerdacul cel mare.

Era frumos și plăcut la vedere cum, în sfârșit, toată această bogăție a lucrurilor de mână sta dezvelită în vederea tuturora, și leica Safta privea din când în când pe furiș la uliță, pentru ca să vadă cine trece și cine stă să privească.

În urmă sosiră și carele de la câmp, și patru pluguri cu câte patru boi intrară în curtea largă, iar în urma lor venea călare, pe un murg buiestraș, Vasile, feciorul mai mare al stăpânului.

Când argatul voi să închidă poarta în urma carelor, Mihu, care sta în mijlocul curții, ridică dreapta și-i zise încet: „Lasă!”

Poarta rămase deschisă. Argații voriră să tragă carele în șopron și să ducă boii la grajd, Mihu iarăși ridică mâna și le zise:

— Lasă! Puneți plugurile la o parte, întoarceți boii la car și le aruncați câte un braț de fân. Așa făcură argații.

— Mâine ducem la moară! le zise apoi Mihu, plimbându-se cu pași mari prin curte. Scoateți grâul din hambar și-l puneți în saci.

Vasile privea, asculta și înțelegea; descălecând dar, el își legă calul de loitra unui car, luă căciula din cap, își netezi părul de pe frunte și iarăși puse căciula în cap.

— Măi Mitre, îi zise apoi frățâne-său, scoate caii la apă. Peste puțin Mitrea scoase din grajd doi cai înalți și trupeși și-i duse de căpăstru la fântâna din fundul curții.

Sosiră apoi vacile lăptoase, porcii lacomi, caprele neastâmpărate și oile blajine.

Pe când, înspre seară, Simion și Mitrea intrară cu pași mășurați pe poarta deschisă, curtea era plină: slugile așezau în grămadă sacii cu grâu, boii rumegau la carele puse în șir, slujnicele mulgeau vacile, porcii sfărâmau zgomotoși grămezile de păpușoi, caprele se obrăzniceau în toate părțile, oile stau înghesuite într-un unghi al curții, iară Mitrea se lupta cu caii nărăvași.

Mihu, stăpânul, se plimba mereu prin curte, iară Marta, fiica stăpânului, își făcea de lucru, împărțind porunci în toate părțile.⁷

Un exercițiu de citire poate fi socotit prima lectură a fragmentului, având în vedere că apar cuvintele necunoscute pentru studenți. Pe parcursul lecturării am putut oferi sinonime, antonime sau scurte enunțuri pentru o mai bună înțelegere a sensului: *peșitor* = *persoană care, în numele unui bărbat, cere în căsătorie o fată*; *troane* = *capricii*; *zestre* = *totalitatea bunurilor care se dau unei fete când se mărită*; *albituri* = *rufe*; *poloboc* = *butoi*; *leica* = *lele, leliță, mătușă*; *velință* = *esătură țărănească groasă de lână albă sau vărgată în diferite culori, folosită ca pătură, covor*; *catrință* = *Obiect de îmbrăcăminte din portul național al femeilor române, care servește ca fustă sau ca șorț, altițe* = *cămăși*, *trâmbă* = *bucată mare de pânză sau de stofă (făcută sul, val)*; *uliță* = *stradă îngustă de la țară*; *murg* = *cal castaniu-închis*; *buiestraș* = *neastâmpărat, neliniștit, nărăvaș*; *argat* = *servitor, slugă angajată (în trecut) pentru muncile agricole*; *șopron* = *construcție care servește drept adăpost pentru unelte agricole*, *nutreț și vite*; *hambar* = *magazie în care se păstrează diferite produse agricole*; *blajin* = *blând, omenos*; *păpușoi* = *porumb*. Le-am sugerat să întrebuințeze și varianta de *Dicționar Explicativ* online, care este utilă și în afara cursurilor: <https://dexonline.ro/>. Acest pas al activității crește nivelul de înțelegere la o nouă lecturare a textului. După această etapă am trecut la nivelul de înțelegere al textului prin întrebări și răspunsuri: *Câți ani are Marta?*; *La câți ani s-a măritat mama sa, Safta?*; *Ce fac în ziua peșitului femeile casei?* *Ce face în ziua peșitului stăpânul casei?*; *De ce sunt lăsate porțile deschise?* etc.

7 Ioan Slavici, *Gura satului*, în *Opere*, vol. IV, Editura Național, București, 2001, pp. 358-360.

Pentru a nu plictisi cursantul, pe lângă folosirea textelor și exercițiilor clasice, recurgem și la tehnologie. Acest lucru este susținut și de alte cadre didactice: „dacă unele exerciții li se par studenților dificile sau plictisitoare, profesorul de RLS trebuie să le transforme, astfel încât acestea să devină plăcute studenților, iar rezolvarea lor să îi ajute să își fixeze cunoștințele dobândite. În activitatea noastră cu studenții străini, unelele *software* s-au dovedit a fi utile atât pentru a da resurselor mai vechi o formă cât mai atractivă, cât și pentru realizarea de noi resurse”⁸.

Spre a înțelege mai bine tradițiile și obiceiurile legate de nuntă, care este un eveniment marcant din viața omului, am recurs la platforma *Edpuzzle* unde am adăugat un conținut video cu o nuntă tradițională din zona Aradului, mai precis de la Șicula⁹. Am inserat pe parcursul prezentării întrebări despre tradițiile legate de nuntă (Cum sunt îmbrăcați participanții la nuntă?, Ce fac tinerele fete ce o însoțesc pe mireasă înainte de a pleca din casa părintească?, Ce o sfătuiește mama pe mireasă?, Ce face alaiul de nuntă pe drum?, De către cine este însoțit alaiul de nuntă?). Cu ajutorul acestei aplicații, cursantul poate să răspundă la întrebări pe parcursul prezentării, deoarece filmulețul se oprește automat când apare întrebarea inserată de către dascăl; sau, dacă nu înțelege, poate să revadă secvența anterioară ori să sară întrebarea prin apăsarea unui buton. Utilizând această platformă îi punem pe cursanți în situația de a auzi într-un ritm mult mai alert cum se vorbește și la un mesaj nou ce conține o mulțime de informații.

Pentru fixarea noilor cunoștințe se trece la rezolvarea unor exerciții de tipul:

1. Alcătuiți propoziții cu următoarele cuvinte: logodnic, mireasă, naș, pețitor, alai, ospăț, zestre.
2. Potrivii cuvintele cu definițiile potrivite:

a) cununie	1. mama miresei
b) alai	2. persoane care participă la nuntă
c) pețit	3. a cere o fată în căsătorie

8 Anamaria-Bianca Tonț, „Unelte software utilizate în activitatea de predare-învățare a RLS pentru îmbunătățirea competenței comunicative: Wordwall și Edpuzzle”, în *Journal of Humanistic and Social Studies*, vol. XIII, no.2 (26), 2022, p. 95.

9 <https://www.tiktok.com/@traditionaltvromania/video/7469783917978078486>

- | | |
|----------------|---|
| d) nuntași | 4. mulțime de oameni ce însoțește mirele și mireasa |
| e) mireasă | 5. căsătorie religioasă |
| f) socrul mare | 6. soția fiului |
| g) soacra mică | 7. soțul fiicei |
| h) noră | 8. nume purtat de femeie în ziua căsătoriei sale |
| i) ginere | 9. tatăl mirelui |

3. Așezați în ordine cronologică momentele unei nunți:

- ospăț,
- venirea alaiului la mireasă,
- cununia la biserică,
- plecarea mirelui și a alaiului la nași,
- logodna,
- pețitul,
- cinstirea mirilor.

4. Răspundeți cu *adevărat* sau *fals* valoarea de adevăr a enunțurilor:

- Femeia îl cere de soț pe bărbat.
- Nașii sunt părinții spirituali ai mirilor.
- Mirele merge cu alai după mireasă.
- La nuntă se bocește.
- La nuntă, mirii nu primesc bani și cadouri.
- Meniul tradițional la o nuntă are și sarmale.
- Ospățul are loc înainte de cununia religioasă.

5. Completați textul de mai jos cu următoarele cuvinte: socrii, românească, să se întâlnească, nunta, de soție, să invite, arăbească, ginere, cultură.

Omar o cere pe Maria, colega lui de facultate. El are emoții cu părinții Mariei, deoarece vine dintr-o altă Omar,, se înțelege foarte bine cu săi. Se hotărăsc să facă în luna octombrie și rudele și prietenii. Au hotărât ca la petrecere să se servească atât mâncare tradițională, cât și

Pentru a vedea și modul de scriere le-am acordat 10 minute în care să redacteze un scurt text despre tradițiile legate de nuntă în țara lor de origine. Textele elaborate sunt citite în fața colegilor și corectate până ora viitoare.

Dacă obiectivul principal al activității didactice a fost acela de a face cunoscute tradițiile românești studenților străini, un alt obiectiv a fost acela de a promova și toleranța care înseamnă respect. Respectul reprezintă abilitatea de a vedea valorile în persoanele cu care interacționăm.¹⁰ În cele din urmă, toleranța determină apariția ideii de valoare sau acceptare. Repetitivitatea manifestării toleranței devine astfel o normalitate într-o comunitate sau societate.

Prin abordarea temei despre tradiții și obiceiuri românești, într-un mod comparativ cu cele cunoscute de cursanți, îi facem pe studenți să se integreze mai ușor într-un mediu cultural nou.

Bibliografie:

- * BUZERA, I., DIMITROVA, E., KAITER, O., PANEA, N., POPVA, J., ROTH, J., ȚENESCU, A., *Bazele comunicării interculturale. Teorie și practică*, Ruse, Faber, 2012.
- * DAFINOIU, Cristina-Valentina, „Studenții Anului pregător și integrarea lor în mediul sociocultural românesc”, în *Analele Universității Ovidius din Constanța. Seria Filologie*, vol. 27, nr. 2, 2016, pp. 283-292.
- * PĂDUREAN, Alina Nicoleta, „Abordări moderne în educația bilingvă – perspectiva CLIL”, în *Ro-Act*, nr.1, 2021, pp. 30-41.
- * RÎNCIOG, Diana, „Sărbătorile de Crăciun și tradițiile populare românești”, în *ACROSS Journal of Interdisciplinary Cross-border Studies*, 4(2), April 2025, DOI:10.35219/across.2021.4.2.06, pp. 39-45.
- * ROTARU, Ioan-Gheorghe, “Moral Values and Human Values: Support for Sustainable Societal Development”, în: Chivu, L., Ioan-Franc, V., Georgescu, G., De Los Ríos Carmenado, I., Andrei, J.V. (eds.), *Europe in the New World Economy: Opportunities and Challenges*. ESPERA 2023.

10 Ioan-Gheorghe Rotaru, “Moral Values and Human Values: Support for Sustainable Societal Development”, în: Chivu, L., Ioan-Franc, V., Georgescu, G., De Los Ríos Carmenado, I., Andrei, J.V. (eds.), *Europe in the New World Economy: Opportunities and Challenges*. ESPERA 2023. *Springer Proceedings in Business and Economics*, Springer, Cham. 2024, pp. 301-318. https://doi.org/10.1007/978-3-031-71329-3_17.

Springer Proceedings in Business and Economics, Springer, Cham. 2024, pp. 301-318. https://doi.org/10.1007/978-3-031-71329-3_17;

- ✦ ROTARU, Ioan-Gheorghe, *Om-Demnitare-Libertate*, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2019, pp. 214-215.
- ✦ SLAVICI, Ioan, *Opere*, vol. I, IV, VI, Editura Național, București, 2001.
- ✦ TONȚ, Anamaria-Bianca, „Unelte software utilizate în activitatea de predare-învățare a RLS pentru îmbunătățirea competenței comunicative: Wordwall și Edpuzzle”, în *Journal of Humanistic and Social Studies*, vol. XIII, no.2 (26), 2022, pp. 93-105.

Resurse Web:

- ✦ <https://www.tiktok.com/@traditionaltvromania/video/7469783917978078486>.
- ✦ <https://dexonline.ro/>.